

Sistema para avaliação da função autonômica utilizando a variabilidade da frequência cardíaca

Thiago G. Terra

Instituto de Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Santa
Catarina
Florianópolis, Brasil
ORCID: 0000-0003-1693-4978

Marcus V. B. Franco

Instituto de Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Santa
Catarina
Florianópolis, Brasil
ORCID: 0000-0002-6945-7872

Lucas B. Lopes

Instituto de Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Santa
Catarina
Florianópolis, Brasil
ORCID: 0000-0002-2368-1297

Mariana Ucker

Instituto de Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Santa
Catarina
Florianópolis, Brasil
ORCID: 0000-0001-6915-2764

Jefferson L. B. Marques

Instituto de Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Santa
Catarina
Florianópolis, Brasil
ORCID: 0000-0001-8910-4735

Resumo— Quando alguma patologia acomete o sistema nervoso autônomo, isto pode gerar efeitos atípicos no sistema cardiovascular, devido ao balanço simpático-vagal modular a frequência cardíaca, e por estar comprometido acaba desregulando seu comportamento de variabilidade natural. Desta forma, o monitoramento da variabilidade da frequência cardíaca permite indiretamente uma avaliação da função autonômica cardíaca nestes casos. Esta avaliação se dá pela aplicação de técnicas de processamento de sinais no domínio do tempo, frequência e métodos não-lineares para quantizar o grau de disfunção do sistema nervoso autônomo. Portanto o objetivo deste trabalho é apresentar um sistema para avaliação da função autonômica por meio da variabilidade da frequência cardíaca, que envolve desde a coleta do eletrocardiograma para se obter os intervalos RR por um hardware dedicado até o gerenciamento, armazenamento e análise dos sinais através de um software, para em seguida fornecer os parâmetros necessários a avaliação do sistema nervoso autônomo. Os resultados preliminares mostram que este sistema é promissor para disponibilizar uma ferramenta prática no contexto da neuropatia autonômica em indivíduos com diabetes mellitus.

Palavras chave— sistema nervoso autônomo, variabilidade da frequência cardíaca, neuropatia autonômica diabética.

I. INTRODUÇÃO

O estudo dos fenômenos elétricos relacionados à atividade fisiológica é essencial para entender alguns dos mecanismos do corpo humano. O registro de biopotenciais é um importante método para estudar esses mecanismos [1].

Entre os principais sinais biológicos, pode-se destacar o sinal de eletrocardiograma (ECG), o qual registra a atividade cardíaca na superfície do corpo. Essa atividade é a soma algébrica das variações dos potenciais elétricos gerados pelo músculo cardíaco, o qual fornece informações sobre a sequência temporal dos eventos. Esses eventos são identificados pelas ondas (P, Q, R, S e T), intervalos (RR, QT, etc.) e segmentos do sinal de ECG.

O coração, por estar inervado pelo sistema nervoso autônomo (SNA), sofre influências neurais que interferem no processo de excitação e condução. Diante disso, a frequência cardíaca (FC) é regulada pela ação recíproca dos sistemas simpático e parassimpático do SNA. Portanto, a FC aumenta com uma combinada redução na atividade parassimpática e aumento na simpática [2].

Os pesquisadores agradecem às agências de fomento CAPES e CNPq pelas bolsas concedidas aos estudantes participantes deste estudo.

O sistema parassimpático, através de seus efeitos colinérgico, é o maior responsável pela variabilidade dos ciclos RR normais do ECG. Desta forma, a quantificação das flutuações dos ciclos RR normais permite, de forma indireta, uma avaliação do perfil autonômico cardíaco [3, 4].

Quanto maiores os efeitos parassimpáticos, maiores serão as flutuações. Uma baixa variabilidade indica a existência de depressão da atividade vagal e/ou exacerbação da atividade simpática no coração. Assim, é possível que a análise do perfil autonômico cardíaco representa um elemento importante para a estratificação de risco em algumas doenças como Diabetes Mellitus, entre outras [4].

Uma técnica considerada importante para avaliação do SNA é a variabilidade da frequência cardíaca (VFC) pois descreve as oscilações dos intervalos entre batimentos cardíacos consecutivos (intervalos RR). Essas oscilações estão relacionadas com as influências do SNA sobre o nódulo sinusal, sendo uma medida não-invasiva utilizada para identificar fenômenos relacionados ao SNA [5, 6].

Portanto, o presente estudo tem como objetivo de desenvolver um sistema baseado em técnicas de processamento de sinais para gerenciamento de pacientes e aquisição do sinal de ECG no intuito de utilizar tal indicador para o estudo da relação deste com a atividade do SNA.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

A. Método Proposto

O sistema desenvolvido é composto por um concentrador e o módulo de aquisição que, atuando em conjunto, são capazes de coletar dados via serial e armazenar e analisar os dados coletados (Fig. 1). O concentrador é composto por um computador com o *software* desenvolvido capaz de gerenciar e cadastrar pacientes, receber dados dos módulos de aquisição (sinais de ECG), armazenar os dados de forma anônima e segura e analisar os dados coletados.

O módulo de aquisição utilizado no sistema é um hardware composto por um *front-end* capaz de capturar e condicionar o sinal de ECG proveniente da superfície da pele de um indivíduo, um conversor analógico-digital (AD) que digitaliza os sinais originalmente analógicos e disponibiliza-os via comunicação SPI e um microcontrolador para controlar o processo de captura, condicionamento e digitalização

Fig. 1. Diagrama de funcionamento do sistema de avaliação da função autonômica.

formando pacotes de dados coletados prontos a serem transmitidos ao *software* do concentrador via comunicação serial através de cabo USB.

B. Módulo de Aquisição

O módulo de aquisição utilizado neste trabalho trata-se de uma versão adaptada do *hardware* proposto em [7]. Para tal, foi substituído o sistema microcontrolado para se adequar às necessidades do sistema proposto neste trabalho.

Portanto o módulo de aquisição é composto por: o microcontrolador Arduino Nano (Fig. 1a), que executa um *firmware* de aquisição, pré-processamento e envio dos dados coletados já digitalizados para o software do concentrador do sistema, e obtém os dados através de comunicação SPI do conversor AD. O conversor AD MCP3008 (Fig. 1b) realiza a amostragem e digitalização com uma resolução de 10 bits do sinal de ECG proveniente do condicionador de bio-sinais. O *front-end* AD8232 Heart Monitor (Fig. 1c) realiza o condicionamento dos sinais cardíacos registrados na superfície da pele de um indivíduo. Além disso, o *front-end* amplifica, filtra e extrai as informações ECG.

Para fazer a adaptação do *hardware*, foram interligadas novas conexões do Arduino Nano com o MCP3008. Além dos pinos de alimentação VDD, e GND do MCP3008 ligados ao 3V3 e GND do Arduino Nano, os pinos relativos à comunicação SPI também foram interligados: D10, D11, D12 e D13 do Arduino respectivamente aos pinos CS, DIN, DOUT e CLK do MCP3008.

C. Concentrador

O *software* desenvolvido é composto por uma interface que possibilita ao usuário realizar o cadastro e gerenciamento de pacientes, coleta dos dados dos módulos de aquisição, armazenamento e análise dos dados coletados.

Para o desenvolvimento do *software* com interface foi utilizado a linguagem de programação *Python 3.6* em conjunto com o framework *PyQt5* (Fig. 1d). Já para o cadastro de pacientes e gerenciamento dos dados foi utilizado o banco de dados *SQLite* (Fig. 1e). Para a análise dos dados (Fig. 1f) foi realizado a avaliação da função autonômica com a VFC [6].

1) Análise dos Dados

Para a avaliação da função autonômica com a VFC são realizadas três análises: domínio do tempo, domínio da frequência e não-linear. Na análise do domínio do tempo são avaliados os intervalos RR para obtenção dos parâmetros estatísticos (média, mínimo, máximo, valor RMS entre outros) [8].

Para a análise no domínio da frequência é aplicado o método Welch partindo da transformada rápida de Fourier para obtenção da densidade espectral de potência das bandas de frequência de interesse. Essas frequências de interesse são: *Very Low Frequency* - Muito Baixa Frequência (0,003Hz - 0,04Hz), *Low Frequency* - Baixa Frequência (0,04Hz - 0,15Hz) e *High Frequency* - Alta Frequência (0,15Hz - 0,40Hz) [8].

Na análise não-linear é realizado o *plot* de Poincaré baseado nos intervalos RR e intervalos RR adjacentes. Nesta análise são calculados o desvio padrão dos pontos perpendiculares à linha de identidade (SD1) e ao longo da linha de identidade (SD2) e a razão entre (SD1/SD2) [9].

2) Segurança das Informações

O cadastro dos pacientes e armazenamento dos arquivos de dados são feitas de forma que a identificação fique anonimizada (somente as letras dos primeiros nomes e o sobrenome do paciente ficará visível) e para acessar o software é solicitado o *login* e senha do usuário responsável pela coleta.

D. Teste do Sistema

Para testar o sistema proposto foi realizado uma aquisição de um sinal de ECG durante 8 minutos. Para tal, foi cadastrado no sistema um paciente identificado como *subject_d* e foi criado um novo exame do tipo “VFC”. No final do teste os dados foram armazenados e processados sendo possível visualizar os dados coletados e os resultados da análise de VFC nas abas *Exam* e *Results* do *software*. Além disso, os resultados da análise foram comparados com os resultados obtidos nos softwares Kubios e HRVAS [10, 11].

Fig. 2. Interfaces do Software do Concentrador: acesso, gerenciamento de pacientes, aquisição de sinais, resultados do exame.

É importante mencionar que o projeto está registrado em conselho de ética e pesquisa sob número 3.323.385.

III. RESULTADOS

A tela de *login* para acessar o software e realizar aquisição/analisar os resultados coletados pode ser visualizada na Fig. 2A. O *login* e senha podem ser cadastrados para diferentes usuários.

Na Fig. 2B é possível visualizar a aba *Patients* do software. Nesta aba é possível visualizar as informações dos pacientes cadastrados no banco de dados, realizar novos cadastros, editar/excluir cadastros existentes e carregar exames e resultados. Para o cadastro foram adicionados itens básicos de informações do paciente sendo que o nome é anonimizado e é possível adicionar informações relacionadas a Diabetes Mellitus ou se o paciente é saudável.

Na aba de aquisição (*Acquisition*) (Fig. 2C) é possível selecionar a porta serial e a velocidade de conexão, verificar o tempo restante da gravação dos dados e começar e parar a aquisição. Sempre que a aquisição é pausada quando o usuário clica novamente em “Record” é reinicializada do zero a aquisição e contagem do tempo. Além disso é possível clicar em *Start* e visualizar os sinais coletados na porta serial, sendo que estes dados não são armazenados, somente quando o botão *Record* é acionado. Durante a aquisição é possível visualizar os dados coletados da porta serial e um processamento dos picos detectados em tempo real com o cálculo do batimento por minuto.

A aba *Exam*, tela da Fig. 2D apresenta as possíveis rotinas dos dados coletados do paciente e um processamento dos batimentos cardíacos e ondas R detectadas. Para acessar essa aba é necessário selecionar o paciente na aba *Patients* e clicar em *Load Exam*.

Na aba *Results* é possível visualizar o resultado dos processamentos realizados no domínio do tempo (Fig. 3A),

Fig. 3. Interfaces do Software do Concentrador: análises no domínio do tempo, frequência e não-linear.

domínio da frequência (Fig. 3B) e não-linear (Fig. 3C). Os gráficos e as tabelas com os parâmetros calculados são atualizados de acordo com a análise selecionada, sendo possível manipular e ampliar os gráficos e copiar os dados das tabelas.

Nas tabelas abaixo são apresentados os dados obtidos com a análise do conjunto de dados coletados e processados (intervalos RR) pelo software desenvolvido no presente estudo, no software Kubios e no software HRVAS. Sendo a TABELA I o comparativo dos parâmetros calculados na análise no domínio do tempo, TABELA II o comparativo dos parâmetros calculados na análise no domínio da frequência e a TABELA III o comparativo dos parâmetros calculados na análise não-linear.

TABELA I. COMPARATIVO DOS PARÂMETROS DA ANÁLISE DO DOMÍNIO DO TEMPO. (A) SOFTWARE DESENVOLVIDO, (B) SOFTWARE KUBIOS E (C) SOFTWARE HRVAS.

Parâmetros	Softwares		
	(A)	(B)	(C)
Mean RR (ms)	641,5	641,5	641,5
SDNN (ms)	44,0	44,0	44,0
Mean HR (bpm)	93,9	93,5	94
STD HR (bpm)	6,3	1,6	6,3
Min HR (bpm)	76,4	76,4	-
Max HR (bpm)	113,0	113,0	-
RMSSD (ms)	19,4	19,4	19,4
NNxx	17,0	17,0	17,0
pNNxx (%)	2,3	2,3	2,3

TABELA II. COMPARATIVO DOS PARÂMETROS DA ANÁLISE NÃO-LINEAR. (A) SOFTWARE DESENVOLVIDO, (B) SOFTWARE KUBIOS E (C) SOFTWARE HRVAS.

Parâmetros	Softwares								
	VLF			LF			HF		
	(A)	(B)	(C)	(A)	(B)	(C)	(A)	(B)	(C)
Peak (Hz)	0,014	0,010	0,010	0,112	0,040	0,110	0,150	0,150	0,210
Power (ms ²)	491,6	616,6	507,5	905,6	795,1	878,0	237,8	190,5	221,1
Power (log)	6,2	6,4	-	6,8	6,7	-	5,5	5,2	-
Power (%)	30,1	38,5	31,6	55,4	49,6	54,6	14,5	11,9	13,8
Power (n.u.)	-	-	-	79,2	80,7	79,9	20,8	19,3	20,1
LF/HF Ratio	3,81	4,17	3,97						

TABELA III. COMPARATIVO DOS PARÂMETROS DA ANÁLISE DO DOMÍNIO DO TEMPO. (A) SOFTWARE DESENVOLVIDO, (B) SOFTWARE KUBIOS E (C) SOFTWARE HRVAS.

Parâmetros	Softwares		
	(A)	(B)	(C)
SD1 (ms)	13,7	13,8	13,7
SD2 (ms)	60,6	60,6	60,6
SD2/SD1	4,4	4,4	4,4

IV. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

O sistema desenvolvido mostrou-se capaz de realizar a avaliação do sistema nervoso autônomo, uma vez que é possível, a partir do sinal de ECG coletado, avaliar a VFC.

Essa avaliação pode ser feita em três modos: no domínio do tempo, domínio da frequência e não-linear como indicado nos gráficos e tabelas nas Fig. 3A, 3B e 3C.

O sistema proposto pode ser aplicado para auxiliar na detecção precoce da neuropatia autonômica diabética (NAD), uma das complicações crônicas mais presentes na Diabetes Mellitus [12]. Na NAD há um comprometimento dos sistemas simpático e parassimpático sendo a VFC um método capaz de analisar as componentes do SNA de forma não-invasiva, rápida e simples [5, 13]. Além disso, o sistema desenvolvido pode ser utilizado como uma ferramenta para realizar o *screening* da população e avaliar a presença de NAD auxiliando na detecção precoce da doença uma vez que o sistema permite o cadastro e gerenciamento de pessoas e os dados coletados [13].

Portanto, o presente trabalho apresentou o desenvolvimento de um sistema capaz de gerenciar um banco de dados de pacientes e realizar a aquisição, armazenamento e análise do sinal de ECG. Além disso, esse sistema se mostra promissor para ser aplicado no contexto de DM para avaliar o SNA com o objetivo de auxiliar na detecção da NAD.

REFERÊNCIAS

- [1] C. Luca, "Electromyography," in Encyclopedia of Medical Devices and Instrumentation. New York: John Wiley and Sons; 2006. pp. 98-109.
- [2] M. Jong and D. Randall, "Heart rate variability analysis in the assessment of autonomic function in heart failure," J. Cardiovasc. Nurs., vol. 20, pp. 186-195, 2005.
- [3] F. Alexander, "Uso do sinal eletrocardiográfico para avaliação do sistema nervoso autônomo cardíaco," in Artes Médicas, pp.198, 1989.
- [4] F. Lombardi and A. Malliani, "Heart rate variability - standards of measurement, physiological interpretation and clinical use. Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology," Circulation, vol. 93, pp. 1043-1065, 1996.
- [5] A. da Silva, M. Barbosa, F. Vanderlei, D. Christofaro, L. Vanderlei, "Application of heart rate variability in diagnosis and prognosis of individuals with diabetes mellitus: systematic review," Ann. Noninvasive Electrocardiol, vol. 21, n. 3, pp. 223-235, 2016.
- [6] L. Vanderlei, C. Pastre, R. Hoshi, T. Carvalho, M. Godoy, "Noções básicas de variabilidade da frequência cardíaca e sua aplicabilidade clínica," Rev. Bras. Cir. Cardiovasc., v. 24, n. 2, pp. 205-217, jun. 2009.
- [7] C. Araújo, Sistema de aquisição de sinais eletrocardiográficos utilizando tecnologia wireless. Universidade do Estado do Amazonas, 2017.
- [8] M. Malik et al, "Heart rate variability: Standards of measurement, physiological interpretation, and clinical use. Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing And Electrophysiology," Eur. Heart. J, vol 17, pp. 354-381, 1996.
- [9] M. Tayel and E. Alsaba, "Poincaré Plot for Heart Rate Variability," World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Medical, Health, Biomedical, Bioengineering and Pharmaceutical Engineering, vol 9, n.9, pp. 708-711, 2015.
- [10] M. Tarvainen, J. Niskanen, J. Lipponen, P. Ranta-aho, P. Karjalainen, "Kubios HRV – Heart rate variability analysis software", Computer Methods and Programs in Biomedicine, vol 113, pp. 210-220, 2014.
- [11] J. Ramshur, Design, evaluation, and application of heart rate variability analysis software (HRVAS). Tennessee: University of Memphis, 2010.
- [12] R. Gandhi, J. Marques, D. Selvarajah, C. Emery, S. Tesfaye, "Painful diabetic neuropathy is associated with greater autonomic dysfunction than painless diabetic neuropathy," Diabetes Care, v. 33, n. 7, pp. 1585-1590, 2010.
- [13] V. Fisher and A. Tahrani, "Cardiac autonomic neuropathy in patients with diabetes mellitus: current perspectives," Diabetes Metab. Syndr. Obes, vol. 10, pp. 419-434, 2017.